

УДК: 343.2/7

ББК: 67.408

Г. В. ФАЛЛЕР

Российский государственный университет
правосудия имени В. М. Лебедева

G. V. FALLER

Lebedev Russian State University of Justice

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФИСКАЦИИ

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF INTER-SECTORAL CONFISCATION

Аннотация. Генезис института конфискации не смог не затронуть основополагающих начал уголовного права и принцип законности в особенности. Именно данный принцип становится камнем преткновения в дальнейшем реформировании правоприменительной практики по реализации конфискации имущества, установления единого подхода ее применения. На сегодняшний день правоприменительная практика разрознена. Некоторые доктринальные подходы, а также подходы правоприменения, основанные на них, не могут гарантировать законность реализации изъятия имущества в доход государства, правоприменитель отказывается воспринимать позиции Конституционного и Верховного Суда Российской Федерации. Это свидетельствует о том Российская Федерация стоит перед выбором правильного направления развития института конфискации и его усовершенствования, что требует доктринальной оценки возможных вариантов такого развития. Иначе правопорядок окажется не в состоянии реализовывать новые меры конфискационного регулирования, приведет к большим правоприменительным пробелам.

Abstract. The genesis of the institution of confiscation has inevitably affected the fundamental principles of criminal law, particularly the principle of legality. This principle is becoming a stumbling block in further reforming law enforcement practices regarding the implementation of confiscation of property and establishing a unified approach to its application. Currently, law enforcement practice is fragmented. Some doctrinal approaches, as well as law enforcement approaches based on them, cannot guarantee the legality of the seizure of property for state benefit, and law enforcement refuses to accept the positions of the Constitutional and Supreme Courts of the Russian Federation. This demonstrates that the Russian Federation is faced with the choice of the correct direction for the development and improvement of the institution of confiscation, which requires a doctrinal assessment of possible options for such development. Otherwise, the legal system will be unable to implement new confiscation regulations, leading to significant gaps in law enforcement.

The research methodology and techniques will comprise both general scientific methods (analysis,

Методологию и методику исследования составят как общенаучные методы (анализ, синтез, дедукция, индукция, метод обобщения), так и частнонаучные методы исследования.

Ключевые слова: иные меры уголовно-правового характера, конфискация, наказание, уголовная ответственность, юридическая ответственность.

synthesis, deduction, induction, and generalization) and specific scientific research methods.

Keywords: other criminal law measures, confiscation, punishment, criminal liability, legal responsibility.

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении многих лет в доктрине уголовного права закрепились позиция, в соответствии с которой уголовный закон — это единый, кодифицированный нормативно-правовой акт, систематизирующий уголовно-правовые нормы, регламентирующие общественные правоотношения, которые складываются по поводу предмета данной отрасли права [1, с. 22–23]. Данная концепция дополнялась позицией о существовании других источников права, определяющих диспозицию уголовно-правовой нормы. Так в монографии М. А. Ибрагимова, К. В. Ображиева в качестве уголовного закона дополнительно выделяются нормативно-правовые акты и подзаконные акты, являющиеся составной единицей диспозиции уголовно-правовых норм. В дополнении к этому авторами утверждается, что уголовно-правовые санкции ни в коем случае не могут обладать свойством бланкетности [2, с. 10–16]. С данной концепцией можно согласиться, однако изменившиеся правовые реалии изменяют устоявшуюся трактовку уголовного закона.

Статьей 1 и 3 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее-УК РФ) предусмотрено, что уголовное законодательство состоит из данного кодекса, подчиненного Конституции РФ и актам международного права. Преступность деяния, а также его наказуемость

и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ¹.

В то же время в правоприменительную практику активно внедряется институт межотраслевой конфискации имущества, разновидности которой реализуются на основании иных отраслей права. Такой подход приветствуется и Конституционным Судом РФ, в рамках которого суд указал на отраслевую автономность института конфискации, являющегося публично-правовой санкцией².

Однако, задолго до появления такой позиции КС РФ возникали неопределенности относительно позиции конфискации в ее правоприменении. Можно говорить о существовании таких видов конфискации, как гражданско-правовая конфискация, реализуемая на основании пп. 8 п.2 ст. 235 и ст. 169 Гражданского Кодекса РФ (Далее-ГК РФ) [3, с. 162]; конфискация, где материальным основанием изъятия собственности является все то же цивилистическое законодательство и ст. 81 Уголовного процессуального кодекса (Далее-УПК РФ), определяющая правовую

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

² Постановление Конституционного Суда РФ от 07.03.2017 № 5-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Е. Певзнера» // Вестник Конституционного Суда РФ. — № 3. — 2017

судьбу вещественных доказательств [4, с. 342–343]. Кроме того, выделяются разновидности конфискации, устанавливаемые за правонарушения (в том числе преступления) в соответствии со специальным законодательством: 1) конфискация имущества в отношении лица, осуществляющего банковскую деятельность без необходимой на то лицензии (статья 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»)³; 2) конфискация имущества, полученного в результате деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, или используемое для осуществления указанной деятельности (пункт 3 статьи 47 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»)⁴; 3) правомочие налогового органа обращаться в суд с требованием о признании сделок недействительными и взыскании в доход государства всего полученного по таким сделкам (абзац 4 п. 11 статьи 7 Закона РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»)⁵. В доктрине встречается концепция, расширяющая виды конфискации до 9, включая туда, помимо процессуальных форм конфискации, суботраслевые формы конфискации [5, с. 10–14].

В связи с существованием такого межотраслевого института уголовного права, который реализуем в уголовном процессе не только в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, автор ставит перед собой задачу — проанализировать соотношение принципа законности уголовного права и различных

правоприменительных подходов к конфискации, основанных на иной отраслевой принадлежности. Особое внимание будет обращено на свойство данного принципа, выделяемого А. И. Рарогом, как свойство консолидации уголовного закона. Однако как противовес данному принципу нельзя не обратить внимания на отечественную правоприменительную практику, поддерживаемую рядом авторов. Такая правоприменительная практика стоит на стороне внедрения межотраслевых механизмов конфискации в уголовный процесс, однако не разрешает проблему соотношения с принципом законности.

Автором, на основании проанализированных доктринальных источников, представлен новый взгляд на реализацию различных форм конфискации как самостоятельный элемент правового регулирования. Впервые проанализированы все характерные черты уголовно-процессуальной конфискации, как самостоятельного публично-правового механизма. Действующая практика Конституционного Суда РФ, посвященная уголовно-процессуальному регулированию, рассмотрена с точки зрения основополагающих начал уголовного права. Автор впервые допустил применительно к доктринальному подходу, оправдывающего уголовно-процессуальную конфискацию, как феномен цивилистической природы с учетом принципов «*Bona fides*», внесения и противопоставимости. Автором впервые рассмотрена проблема «смежного уголовного законодательства» в России, где проведена аналогия с правовой политикой ФРГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции, а также зарубежное законодательство.

³ Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492.

⁴ Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219.

⁵ Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов. – № 1. – 1992.

Методология исследования носит комплексный характер. Анализ был применен при исследовании законодательных актов, доктринальных источников и судебной практики. Благодаря методу абстрагирования удалось разграничить правовое регулирование общих положений о конфискации и специальных законов, позволяющих применить конфискацию имущества в разных отраслях права. Системный метод позволил изучить правовое регулирование в его практическом понимании. Функционирование правовых регуляторов конфискации в публичной и частной отраслях права позволило изучить структурно-аналитический метод. Метод прогнозирования был реализован при анализе подходов судов РФ к «частно-правовой конфискации» с учетом парадигмы правового подхода в зарубежных государствах.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Несмотря все доктринальные разногласия следует все же признать, что каждая санкция должна обладать двумя обязательными признаками — лишение преступника определенных ценностей или благ и претерпевание им неблагоприятных последствий [6, с. 12–23; 7, с. 16]. И, бесспорно, конфискация ими обладает. В связи с этим конфискация является все же уголовно-правовой санкцией, преследующей цель общей и частной превенции.

Существует концепция, предполагающая реализацию конфискации, основанной на уголовно-процессуальном законе. В. И. Михайлов, основывая свою позицию на концепциях А. С. Михлина и Т. Ю. Погосяна, делает вывод, что конфискация имуще-

ства после проведенной реформы данного института, может быть и должна быть реализована в соответствии с процессуальным законом так, как это допустимо гражданским законодательством [4, с. 342–343]. Действительно, связка из ст. 169, пп.8 п.2 ст. 235 ГК РФ и ч.3 ст. 81 УПК РФ позволяют говорить о существовании иного вида конфискации. Однако в действительности такая концепция порождает серьезные правоприменительные проблемы.

В. И. Михайлов сам ставит под сомнение реализацию уголовно-правовых норм в соответствии с цивилистическим законом. Выход из данного «тупика» видится в признании конфискационных норм гражданского законодательства не нормами материального права посвященным уголовно-правовым (или процессуальным) отношениям, а концептуальными нормам посвященными институту права собственности, которое, на основании этих самых норм гражданского законодательства, никогда бы не смогла возникнуть. И, уже основываясь на этом, автором строится концепция, что конфискация может реализовываться на основании процессуального закона, вопреки основополагающим принципам уголовного законодательства, так как такое действие не является санкцией в связи с тем, что изымается имущество, не находящееся в праве собственности обвиняемого (субъекта конфискации).

Несмотря на логичность построения данной концепции ее нельзя признать соответствующей отраслевым принципам цивилистического законодательства.

Во-первых, отрицанию права собственности предмета конфискации препятствует презумпция *Bona fides* (добросовестностью). Такая презумпция не дает основания без официального признания в состязательном гражданском процессе говорить о пороке титула права собственности. Данная презумпция требует опровержения и исходя из принципов внесения и противопоста-

вимости, требует оспаривания сделок либо исключения титула из соответствующего реестра. Признание того, что такое действие совершенно «само собой» при вынесении приговора недопустимо и ставит гражданский оборот в тупик.

Автор полагает, что концепция слияния уголовно-процессуальных норм и гражданско-правовых норм, посвященных конфискации, устарела. Сегодня правоприменитель разграничил уголовно-процессуальную и гражданско-правовую конфискацию. Так распространена уголовно-правовая практика юрисдикционных органов, где суды отказываются конфисковать преступный доход в соответствии с УК или УПК РФ, мотивируя это компетенцией гражданского процесса⁶. Особо ярко такой вывод демонстрируют К.И. Скловский. Предполагается, что нормы гражданского законодательства не могут преследовать цели уголовного законодательства, они посвящены институту права собственности и сделкам [3, с. 177]. О таком подходе свидетельствует и практика КС РФ, который признает взыскание имущества в доход государства при рассмотрении последствий преступлений не санкцией, а последствием признания сделки недействительной⁷.

Следовательно, необходимо признать, что гражданско-правовая конфискация является автономным механизмом правового регулирования. Быть материальной основой

для уголовной или уголовно-процессуальной конфискации она не может в силу прямого запрета п.3 ст.2 ГК РФ, что продемонстрировано практикой ВС РФ⁸.

Далее необходимо прийти к вопросу об экзистенции такого вида конфискации как уголовно-процессуальная конфискация. Относительно этого вопроса автор солидарен с позицией В.П. Кашепова. То обстоятельство, что любой вид конфискации есть безвозмездное изъятие имущества лица в доход государства, является санкцией и поэтому «регулирование оснований ее применения должно найти отражение в нормах Уголовного кодекса РФ, а не Уголовно-процессуального кодекса РФ» [8, с. 22]. Если же рассматривать нормы уголовно-процессуальной отрасли права, как самостоятельного основания конфискации, то в ее реализации наблюдается неопределенность, что является закономерным последствием, так как на теоретико-правовом уровне такого подхода явствует брешь. Так Верховный Суд Российской Федерации (Далее-ВС РФ) расширил условия реализации конфискации за счет ч. 3 ст. 81 УПК РФ и допустил реализацию уголовно-правовой конфискации на условиях уголовно-процессуальной конфискации⁹. В данном случае суд реализовал уголовно-правовую конфискацию на основании условий уголовно-процессуального закона (п. 13 ПП ВС Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17¹⁰), то есть допустил смешение таковых посредством предания

⁶ Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 26 июня 2025 г. по делу № 7у-3395/2025-77-1436/2025 // СПС «КонсультантПлюс».

⁷ Определение Конституционного Суда РФ от 20.12.2018 № 3301-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Давлетова Андрея Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью третьей статьи 31, частью первой статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частью третьей статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс».

⁸ Определение СК по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2024 г. № 69-КГ23-15-К7 // СПС КонсультантПлюс».

⁹ Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 15.04.2025 № 4-УДП25-9-К1 // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁰ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — № 8. — 2018.

уголовно-процессуальному закону свойств материального регулятора общественных отношений. Этот же юрисдикционный орган продемонстрировал противоположный подход правоприменения: ВС РФ не допустил расширительное толкование условий реализации конфискации, толкуя ч. 3 ст. 81 УПК РФ изолировано от УК РФ и не придавая ст. 104.1 УК РФ за счет этого расширительного действия¹¹. Налицо дискреция правоприменения конфискации (нельзя заранее предугадать в соответствии с какими условиями будет реализовываться конфискация и как она будет сопоставлена с иными институтами уголовного права).

На первый взгляд может показаться, что уголовно-процессуальная конфискация по своим условиям и содержанию дублирует уголовно-правовую конфискацию и, в связи с этим, спор о соотношении материальных и процессуальных норм, может показаться только доктринальным. Однако это не так. Уголовно-процессуальная конфискация обладает рядом существенных отличий, которые говорят не в пользу обвиняемого: во-первых, конфискация в соответствии с УК РФ допускается только на основании обвинительного приговора (ч. 1 ст. 104.1 УК РФ), а уголовно-процессуальная конфискация может реализовываться на основании любых актов юрисдикционных и неюрисдикционных органов [9, с. 916]; реализация уголовно-правовой конфискации, ввиду «некарательной» природы таковой, реализуется на усмотрение суда, а реализация уголовно-процессуальной конфискации строится на основании обязанности суда определить в итоговом акте уголовного правосудия судьбу вещественных доказательств в соответствии со ст. 81 УПК РФ [10, с. 3]. Таким образом перед правоприменителем уже не один

и тот же вид конфискации, реализуемый на основании разных нормативных правовых актах, а два самостоятельных вида конфискации, поддержанных КС РФ¹².

Однако, то обстоятельство, что ст. 1, 3 УК РФ прямо запрещают реализацию наказаний или иных мер уголовно-правового характера на основании нормативно-правовых актов, не включённых в состав УК РФ (не консолидированных) — этот подход КС РФ вызывает больше вопросов, чем разрешенных неопределенностей. Конституционным Судом РФ фактический выведенный правовой институт, находящийся вне отраслевого регулирования, в том числе вне УК РФ. Автор усматривает в этом прямое нарушение принципа законности, так как подчинение института конфискации иной правовой отрасли, выделение дублирующего института в уголовно-процессуальном праве — все то, что направлено на обход норм УК РФ и расширение условий применения конфискации, как уголовно-правовой санкции. Такой подход необходимо исключить, как противного ст. 3 УК РФ. Такая концепция соответствует доктринальному подходу, представленным В. М. Волошиным. В соответствии с ним уголовное и уголовно-процессуальное законодательство находятся в горизонтальной связи, их предмет разграничивается вопросами материального и процессуального регулирования [11, с. 21].

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ КОНФИСКАЦИЯ, РЕАЛИЗУЕМАЯ КАК ПОСЛЕДСТВИЕ УГОЛОВНО- ПРАВОВОГО ДЕЯНИЯ

Автономность гражданско-правовой конфискации вызывает для правопримените-

¹¹ Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.05.2022 № 5-УД22-29-К2// СПС «Консультант-Плюс».

¹² Постановление Конституционного Суда РФ от 07.03.2017 № 5-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А. Е. Певзнера» // Вестник Конституционного Суда РФ. — № 3. — 2017

ля еще большие трудности в вопросах соотношения с нормативно-правовой базой уголовного права. В данном случае в отношении гражданско-правовой конфискации нельзя сослаться на ст.1, 3 УК РФ относительно консолидации уголовного законодательства, так как гражданско-правовая конфискация реализуется в ином процессе и подчинена цивилистическим принципам. Но концепция развития гражданского законодательства все же связывает конфискационные нормы цивилистического законодательства с уголовным правом, ограничивая их применение случаями «когда то или иное общественно неприемлемое имущественное деяние не получает адекватной санкции в уголовном или административном праве» (п. 5.2.2.)¹³. Этим подчёркивается акцессорность данного вида конфискации по отношению к уголовному праву.

Исходя из такой посылки — суды, на основании конфискационных норм гражданского законодательства, берут на себя полномочия по реализации конфискации как последствия преступления, по которому уже назначено наказание¹⁴. Примечательно, что в таких случаях суды мотивируют такой вид конфискации акцессорностью гражданского процесса по отношению к уголовному закону, мотивами восстановления социальной справедливости.

В то же время конфискация в гражданском процессе применяется только в 64% от случаев обращения с подобными исковыми требованиями прокуроров. Это показало исследование автором состояние судебной практики. В иных случаях суды отказы-

вают в подобной конфискации, мотивируя это тем, что «применение принудительных мер уголовно-правового характера в порядке гражданского судопроизводства... является недопустимым... гражданское судопроизводство не может использоваться для исправления недостатков и упущений уголовного процесса»¹⁵. Такой подход ВС РФ корреспондирует ст. 2 ГК РФ, а также положениям основополагающих начал уголовного законодательства, так как публично-правовые последствия уголовно-правового деяния могут определяться только УК РФ, за исключением вопросов деликтной ответственности, которая является частно-правовой. Иной подход противоречит и цивилистическим основам законодательства и принципу законности уголовного права.

Хотелось бы обратить внимание, что правоприменитель в Белоруссии столкнулся с проблемой разграничения уголовно-правовой и гражданско-правовой конфискации, когда законодательные изменения затронули одну из смежных отраслей права. Там, при декриминализации деяния, все последствия уголовной ответственности были закономерно аннулированы, однако конфискация, реализованная на основании гражданского закона по гражданскому иску прокурора в уголовном деле, пересмотрена не была [9, с. 922]. Автор полагает, что такой казус стал возможен по причине несогласованности основополагающих начал уголовного и частно-правового законодательства, их противоположности.

С учетом того, что судами Российской Федерации признается отказ от уголовно-правовой конфискации в пользу цивилистической конфискации, не исключена схожая проблематика в последующем¹⁶. Так как,

¹³ Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС РФ. — № 11. — 2009.

¹⁴ Определение СК по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16 августа 2023 г. по делу № 8Г-16209/2023 // СПС «КонсультантПлюс»; Решение Сургутского городского суда от 12.09.2022 № 2-9367/2022 // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁵ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 12.03.2024 № 69-КГ23-15-К7 // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁶ Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 11.12.2024 по делу № 22-5129/2024 // СПС «КонсультантПлюс».

действительно, при признании лица виновным в уголовном процессе, а назначении наказания в другом процессе-случается противоречивый правовой феномен, когда абсолютно противопоставленные отрасли по методу и предмету правового регулирования посвящены единому правовому институту, в состав которого входит уголовное наказание (санкция, если употреблять категории сферы уголовного закона).

Автор полагает, что такие серьезные правовые пробелы как соотношение уголовного закона с иными отраслями права, в особенности частноправовыми, необходимо избежать, иначе Российская Федерация столкнется со схожей проблематикой. Уже сегодня имеются явные противоречия до конца не разрешенные правоприменением: вопрос исчисления сроков исковой давности; не разрешено действие принципа «Non bis in idem»; нет положения о пересмотре решений гражданской юрисдикции при реабилитации осужденного (ответчика); нет процессуальных гарантий реализации межотраслевого института; законодательное расширение действия гражданско-правового регулирования до публично-правовых отношений не санкционировано. Такие правовые неопределенности надо исключить в целях избежания раздвоения правоприменительной практики, как это было показано на примере уголовно-процессуальной конфискации, недопустимости создания конституционного правового деликта, возникшего в Белоруссии в результате столкновения частной и публичной отрасли права по вопросу уголовно-правовой санкции. С точки зрения соотношения цивилистического законодательства и уголовного — смешивание правового регулирования недопустимо. В соответствии с п.3 ст.2 ГК РФ гражданское законодательство неприменимо к регулированию публичных правоотношений¹⁷.

¹⁷ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ.-1994. — № 32. — ст. 3301.

КОНФИСКАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПОСЛЕДСТВИЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ДЕЯНИЯ

Ряд законов, которые допустимо применять в рамках конкретизации диспозиции уголовно-правовых норм, содержат не только аспекты состава преступления. Такие законы также посвящены и «публично-правовым санкциям уголовно-превентивного свойства»¹⁸. Так если статья 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», абзац 4 п.11 статьи 7 Закона РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» говорят о конфискации в гражданском процессе и не связывают напрямую данный вид конфискации с уголовной конфискацией, то пункт 3 статьи 47 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» обходится классическим указанием на конфискацию. Данный закон теоретически может стать основанием для конфискации, так как не в отношении всех преступлений, где предметом выступают наркотические вещества п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ предусмотрена конфискация. Судьба имущества осталась без определения в составах, предусмотренных ч.1 ст.228.2 и ст.228.3 УК РФ. Наличие специальной нормы в ином нормативно-правовом акте стало бы в таком случае акцессорной мерой конфискации по таким составам преступлений.

Со схожей проблемой столкнулся законодатель Федеративной республики Германии, где конфискация является компенсаторным уголовно-правовым последствием

¹⁸ Постановление Конституционного Суда РФ от 31.10.2024 № 49-П «По делу о проверке конституционности статей 195 и 196, пункта 1 статьи 197, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 200, абзаца второй статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Краснодарского краевого суда» // СПС «КонсультантПлюс».

[12, с. 167]. Там существуют аналогичные законы, устанавливающие специальную конфискацию: в сфере оборота оружия — § 54 Федерального закона об оружии — WaffG¹⁹; в сфере охраны окружающей среды — § 40 Федерального закона об охоте — BJagdG²⁰. Наличие уголовно-правовых мер компенсаторного характера в «смежных источниках уголовного закона» не является для законодателя ФРГ существенным нарушением конституции, а напротив видится способом расширения конфискации по охвату (составам преступлений) и по специальным правилам применения. Это было им указано посредством правовых разъяснений научного отдела Бундестага. В данном случае речь идет об указании на применение конфискации в отношении конкретного состава преступления и определение формы конфискации (классическая *In Personam* или расширительная конфискация)²¹. Однако, несмотря на такой неоднозначный подход уголовного регулирования, законодатель ФРГ все же не допустил смешение отраслевого регулирования и выделения в процессуальном законе самостоятельного вида конфискации. Все перечисленные законы, и упомянутые законы РФ, носят публичный характер и являются нормами материального права.

Относительно актов специального законодательства автор также не усматривает правовых оснований для реализации карательной меры уголовно-правового характера, установленной вне УК РФ. Конфискация,

независимо от ее фактической правовой природы, является уголовно-правовым последствием преступления (будь то санкция или мера безопасности). В связи с этим ее реализация и нормативное закрепление допустимы только в УК РФ (ч.1 ст.3 УК РФ). Исходя из такого довода только уголовный кодекс может содержать материальные нормы относительно видов конфискации, ее объема и охвата. В связи с этим автор приходит к выводу, что уголовный закон должен содержать полное институциональное регулирование конфискации, включая ее разновидности.

К такому выводу и его практической реализации автор пришел, исследуя содержание уголовного закона ФРГ и США. Относительно ФРГ, автор обращает внимание, что все виды конфискации, включая специальные виды (указание на специальные законы), изложены в одной главе уголовного закона — гл.7 Уголовного уложения ФРГ. Примечательно, что там же изложен порядок конфискации имущества, на основании уголовного процессуального закона (он затрагивает конфискацию, где на досудебной стадии имущество было арестовано, однако впоследствии уголовное производство подлежит прекращению — § 76a УУ ФРГ)²². Даже уголовно-процессуальная мера конфискационного характера изложена в уголовном законе и, следовательно, подчинена его принципам. Аналогичный подход наблюдается в законодательстве США — там классическая и гражданско-правовая конфискация «*In Rem*» объединены в одном разделе, посвященном уголовному праву (18 раздел)²³.

¹⁹ Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 // Federal Law Gazette I. — S. 3970. — 4592. — 2003 I S. 1957

²⁰ Bundesjagdgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849) // Официальный интернет ресурс федерального министерства юстиции ФРГ.-URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/bjagd/BjNR007800952.html> (Дата обращения: 06.01.2025)

²¹ Strafrechtliche Einziehung im Nebenstrafrecht. WD 7 — 3000 — 098/23 ab 05.12.2023 // Официальный интернет-ресурс Бундестага ФРГ.-URL: <https://www.bundestag.de/resource/blob/985660/d8922cca90f9984cdd224107cf484a56/WD-7-098-23-pdf.pdf> (Дата обращения: 06.01.2025).

²² Головенков П. В. Уголовное уложение Федеративной республики Германии. Strafgesetzbuch (StGB) Научно-практический комментарий и перевод текста закона // Издательство университета Потсдам.-URL: <https://doi.org/10.25932/publishup-47371> (дата обращения: 06.01.2025).

²³ Свод законов США (United States Code) //Юридическая школа Корнелла Майрон Тейлор Холл Итака. — URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-46> (Дата обращения 07.01.2025).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из этого следует, что уголовный закон Российской Федерации требует консолидации по вопросу регулирования такого межотраслевого института как конфискация. Без этого конфискация будет реализовываться в условиях разрозненной правоприменительной практики, допускающей дискрецию в реализации конфискации. В статье был продемонстрирован совершенно разный взгляд отечественных юрисдикционных органов на соотношение разных видов конфискации и уголовного закона, а также на соотношение таких видов конфискации между собой. Нельзя наперед пред-

угадать какой формой правоприменитель будет руководствоваться при конфискации имущества: на основании уголовного закона, уголовно-процессуального закона или будут предъявлены иски требования конфискационного характера; каким образом будут соотнесены права собственника имущества при выборе такой формы? При едином источнике правового регулирования такая дискреция правоприменения будет исключена — конфискация и ее формы (виды) будут реализовываться в соответствии с единым отраслевым источником права, на основании разграниченных условий, в соответствии с принципом законности уголовного права.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Уголовное право России. Часть общая и особенная: Учебник для бакалавров / отв. Ред. А. И. Рарог. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект. — 2024. — С. 624.
2. *Ибрагимов М. А., Ображиев К. В.* Нормативные акты иных отраслей права как источники уголовного права: монография. — Ставрополь : Сервисшкола. — 2005. — С. 95.
3. *Скловский К. И.* Применение законодательства об обращении в доход государства имущества, полученного в результате нарушения законодательства о противодействии коррупции // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. — 2021. — № 11. — С. 156–186. DOI: 10.37239/2500-2643-2021-16-11-156-186. — EDN: HZYWTM.
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 12. Иные меры уголовно-правового характера — Издание профессора Малинина-СПБ ГКА, СПб., 2009. — С.463.
5. *Николаев К. Д.* Виды конфискации имущества // Научный вестник Омской академии МВД России. — № 3 (62). — С. 14. . — EDN: WMOXSF.
6. *Безбородов Д. А.* Иные меры уголовно-правового характера: понятие, признаки и виды : учебное пособие/ Д. А. Безбородов, А. В. Зарубин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 2015. — С. 80 EDN: ZAQYAJ.
7. *Шаргородский М. Д.* Наказание по советскому уголовному праву // Гос. изд-во юрид. лит-ры. — 1973. — С. 231.
8. *Кашепов В. П.* О проблемах гуманизации уголовного законодательства при его обновлении // Журнал российского права. 2003. — № 6. — С. 15–23 EDN: TSQSWV.
9. *Лукашов А. И., Шевелева С. В.* Конкурирующие нормы о конфискации имущества в уголовном и уголовно-процессуальном законе республики Беларусь и Российской Федерации // Всероссийский криминологический журнал. — 2020. — № 14(6). — С. 914–926. DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(6).914-926
10. *Мальшев А. Н., Буданова Е. А.* Сравнительно-правовой анализ конфискации имущества в нормах уголовного и уголовно-процессуального законодательства // Вестник Воронежского института МВД России. — 2011. — № 2. — С. 155–159. EDN: NUZWJF.
11. Уголовное право России. Общая часть : учебник / М. А. Кауфман, А. В. Бриллиантов, А. Д. Щербаков [и др.] ; под ред. М. А. Кауфмана, А. В. Бриллиантова. — Москва : Юстиция, 2023. —С. 428.

12. Головненко П. В., Понятовская Т. Г. Сущность конфискации имущества в германском и российском уголовном праве // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2015. — Т. 9. — № 1. — С. 164–173. DOI: 10.17150/1996-7756.2015.9(1).164-173

REFERENCES

1. Criminal Law of Russia. General and Special Part: Textbook for Bachelors / Ed. A. I. Rarog. — 2nd ed., revised and enlarged. — Moscow: Prospect, 2024, P. 624.
2. Ibragimov M. A., Obrazhiev K. V. Regulatory Acts of Other Branches of Law as Sources of Criminal Law: Monograph. — Stavropol: Service School. — 2005, P. 95.
3. Sklovsky K. I. Application of legislation on the conversion of property obtained as a result of violating anti-corruption legislation into state revenue // Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation. — 2021, No. 11, P. 156–186. DOI: 10.37239/2500-2643-2021-16-11-156-186. — EDN: HZYWTM.
4. Encyclopedia of Criminal Law. Vol. 12. Other measures of a criminal-legal nature — Published by Professor Malinin — St. Petersburg State Bar Association, St. Petersburg, 2009. — P. 463.
5. Nikolaev K.D. Types of Confiscation of Property // Scientific Bulletin of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. — No. 3(62), P. 14. — EDN: WMOXSF.
6. Bezborodov D. A. Other Measures of a Criminal-Law Nature: Concept, Features and Types: Study Guide / D. A. Bezborodov, A. V. Zarubin. — St. Petersburg: St. Petersburg Law Institute (Branch) of the Academy of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation. — 2015, P. 80 EDN: ZAQYAJ.
7. Shargorodsky M. D. Punishment under Soviet Criminal Law // State Publishing House of Lawyers. liter-ry. — 1973, P. 231.
8. Kashepov V. P. On the Problems of Humanizing Criminal Legislation During Its Update // Journal of Russian Law. 2003, No. 6, P. 15–23 EDN: TSQSWV.
9. Lukashov A. I., Sheveleva S. V. Competing Norms on Confiscation of Property in the Criminal and Criminal Procedure Laws of the Republic of Belarus and the Russian Federation // All-Russian Criminological Journal. — 2020, No. 14(6), P. 914–926. DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(6).914–926
10. Malyshev A. N., Budanova E. A. Comparative legal analysis of confiscation of property in the norms of criminal and criminal procedural legislation // Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. — 2011, No. 2, P. 155–159. EDN: NUZWJF.
11. Criminal law of Russia. General part: textbook / M. A. Kaufman, A. V. Brilliantov, A. D. Shcherbakov [et al.]; edited by M. A. Kaufman, A. V. Brilliantov. — Moscow: Yustitsiya, 2023, P. 428.
12. Golovnenkov P. V., Ponyatovskaya T. G. The essence of confiscation of property in German and Russian criminal law // Criminological journal of the Baikal state university of economics and law. — 2015, Vol. 9, No. 1, P. 164–173. DOI: 10.17150/1996-7756.2015.9(1).164–173.

Информация об авторе

ФАЛЛЕР ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Аспирант кафедры уголовного права Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия
им. В. М. Лебедева, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
e-mail: fallergrisa@gmail.com

Научный руководитель:

ТАЛАЕВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ

Кандидат юридических наук,
доцент, заместитель заведующего кафедрой Российского
государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева

About the author

GRIGORIY V. FALLER

Postgraduate student in the Criminal Law Department
of the North-Western branch Russian State University of Justice,
St. Petersburg, Russian Federation
ORCID: 0009-0001-9610-9419

Academic Supervisor:

ILYA V. TALAIEV

PhD in Law, Associate Professor, Deputy Head
of the Department, Russian State University of Justice

Статья поступила в редакцию 25.02.2026; одобрена после рецензирования 16.03.2026; принята к публикации 31.03.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 25.02.2026; approved after reviewing 16.03.2026; accepted for publication 31.03.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript